

2020-2025-YILLAR DAVOMIDA NUKUS SHAHRI AHOLISINING RUHIY
SALOMATLIGI HOLATI

Joltayeva Madina

Psixiatr.

O'zbekiston Respublikasi Ruhiy salomatlik ilmiy-amaliy tibbiyot markazining
Qoraqalpog'iston psixiatriya xizmati bo'limi
Nukus, Qoraqalpog'iston Respublikasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18800916>

Annotatsiya. Tezislarda Qoraqalpog'iston Respublikasi psixiatriya xizmatining hozirgi holati mintaqaning demografik va ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlari kontekstida ko'rib chiqilgan.

Qayd etilishicha, 1991-yildan buyon shakllangan va davolashning statsionar, ambulator va ixtisoslashtirilgan shakllarini qamrab olgan psixiatriya yordami ko'rsatish tizimi yetarlicha rivojlangan bo'lsa-da, xizmat kadrlar va moddiy-texnik ta'minot bilan bog'liq muammolarga duch kelmoqda. Demografik qarishning kuchayishi, mehnatga layoqatli aholining migratsiyasi, bandlik va daromadlarning past darajasi, shuningdek, alkogolizm va giyohvand moddalarni iste'mol qilishning o'sishi psixiatriya yordami tizimiga yuklamani oshiradi va mintaqada psixiatriya xizmatlarini tashkil etish va ulardan foydalanish imkoniyatlarini yanada takomillashtirish zarurligini taqozo etadi.

Kalit so'zlar: psixiatriya xizmati, Qoraqalpog'iston Respublikasi, ruhiy va xulq-atvor buzilishlari, demografik vaziyat, kadrlar tanqisligi, ijtimoiy-iqtisodiy omillar, tibbiy yordamdan foydalanish imkoniyati, aholining ruhiy salomatligi.

Dolzarbliqi. Ma'lumki, ruhiy va xulq-atvorida buzilishlar bo'lgan bemorlar respublika psixiatriya dispanserlari va statsionarlarida kuzatib boriladi va davolanadi. Qoraqalpog'iston Respublikasida Respublika psixiatriya xizmati 1991-yilda tashkil etilgan bo'lib, aholini turli xil psixiatriya yordami bilan qamrab olish bo'yicha respublikada eng rivojlanganlardan biri hisoblanadi. Ayni paytda u statsionar (360 o'rin), kunduzgi statsionar (10 o'rinli), poliklinikada ambulatoriya bo'limi, psixoterapevt va bolalar psixiatri xonalariga ega. So'nggi yillarda xizmat bo'linmalarni kadrlar bilan to'ldirish va moddiy ta'minlashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisining umumiy soni 2025-yil oxiriga kelib 2015000 kishini tashkil etdi (shundan shahar aholisi 2000000 kishi, tumanlar aholisi 15000 kishi). Xotin-qizlar sonining erkaklar sonidan, yosh tarkibida esa keksa yoshdagilar sonining ko'pligi xarakterlidir. Mehnatga layoqatli aholining farovon hududlarga chiqishi davom etmoqda. Bandlik va mehnatga haq to'lash darajasining pastligi, alkogolizm va giyohvand moddalarni iste'mol qilishning o'sishi kuzatilmoqda. [2]

Tadqiqotning maqsadi 2020-2025-yillar davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi ambulator psixiatriya xizmati tomonidan qayd etilgan ruhiy va xulq-atvor buzilishlarining birlamchi kasallanishini tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot uchun material sifatida 2020-2025-yillar uchun "Ruhiy kasalliklar va xulq-atvor buzilishlari to'g'risida ma'lumotlar" statistik shakli bo'yicha yillik hisobot ma'lumotlari xizmat qildi. Kasallanish ko'rsatkichlari aholi soni to'g'risidagi rasmiy ma'lumotlar bo'yicha hisoblangan.

Fevral, 2026-yil

XKT-10 bo'yicha tegishli nozologik shakllarni o'z ichiga olgan ruhiy buzilishlar yillik hisobotlarning 10-shakliga muvofiq guruhlariga bo'lingan:

- psixotik buzilishlar: F00 F05, F06 (qism), F09, F20, F21, F25, F3x.x4, F22-F24, F28-F29, F84.0-4, F99.1, F30-F39 (qism);

- nopsixotik buzilishlar: F06 (qism), F07, F30-F39 (qism), F40-F48, F50-F59, F80-F83, F84.5, F90-F98, F99.2-9, F60-F69);

- aqli zaiflik (F70-F79).[2]

Olingan natijalar. 2025-yilda hayotda birinchi marta qayd etilgan ruhiy va xulq-atvor buzilishlari bilan kasallanganlar soni 941 kishini (jami aholining 0,047%) tashkil etdi.

Umuman olganda, o'rganilayotgan davrda ruhiy kasalliklar bilan kasallanish 2 baravarga oshdi (2020-yilda - 137; 2025-yilda - har 1000 kishiga 941 kishi). Biroq, so'nggi 2 yil ichida kasallanishning biroz o'sishi qayd etilgan (2021-yilda - 162; 202-yilda har 1000 kishiga 941 kishi to'g'ri kelgan). 2025-yilda birinchi marta murojaat qilganlar tarkibida psixotik bo'lmagan kasalliklarga chalinganlar ko'pchilikni tashkil etadi - 0,2%; 0,1 foizi aqli zaif, 2 foizi psixoz va demensiya holatlariga chalinganlar hissasiga to'g'ri keladi.[2]

2020-2025-yillar davomida diagnostika tuzilmasida psixotik bo'lmagan buzilishlar bo'lgan shaxslar ustunlik qildi, ammo bu ko'rsatkich biroz kamaydi - 2 baravar (2020-yilda - 137; 2025-yilda - har 1000 aholiga 941 kishi), 2022-yilda eng yuqori pasayish (1000 aholiga 157 kishi) va ikki yil ichida yanada o'sish kuzatildi. Hayotda birinchi marta qayd etilgan psixotik buzilishlar va aqli zaiflik holatlari sonining 2 baravarga (2020-yilda - 137; 202-yilda - 1000 aholiga 941), organik psixozlar va demensiyalar - 2 baravar (2020-yilda - 137; 2025-yilda - har 1000 aholiga 941), shizofreniya bilan kasallanishning 2 baravarga o'sishi (2020-yilda - 56; 2025-yilda - har 1000 aholiga 339 ta), shuningdek, aqliy zaiflik bilan kasallanishning bir necha baravar ko'payishi (2020-yilda - 95; 2025-yil - har 1000 aholiga 303 kishi).[2]

Yosh guruhlarida 2025-yilda kasallanish birinchi o'rinda 0-14 yoshdagi shaxslarda qayd etiladi, keyingi o'rinlarda kamayish tartibida 20-39 yoshdagi shaxslar turadi (27); 60 yosh va undan kattalar (12%); 18-19 yosh (11%); 40-59 (23%); 15-17 yoshlilar (10%); bunda 53% erkaklar va 57% ayollarni tashkil etgan. Umuman olganda, o'rganilayotgan davrda kasallanishning jinsiy va yosh tarkibi sezilarli darajada o'zgarmadi.[2]

2020-2025-yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasi psixiatriya xizmati tomonidan ro'yxatga olingan ruhiy va xulq-atvor buzilishlari bilan kasallanish, umuman olganda, dispanser kuzatuv guruhida O'zbekiston Respublikasidagi o'rtacha ko'rsatkichlardan yuqori. Shu bilan birga, 2022-yilga kelib kasallanishning 0,7 baravarga biroz pasayishi qayd etildi, keyin tendensiya o'zgaradi va o'rganilayotgan davrning oxiriga kelib, dispanser kuzatuv guruhidagi ko'rsatkichning 3 baravarga o'sishi qayd etildi (2020-yilda - 137; 2025-yil - har 1000 aholiga 941 kishi).[2]

Davolash-maslahat kuzatuv guruhida Nukus shahri uchun kasallanish ko'rsatkichlari Qoraqalpog'iston va O'zbekiston Respublikasiga nisbatan ancha past, sezilarli tebranishlar bilan, 2021-yilga kelib pasayish cho'qqisi va keyinchalik biroz o'sish (2021-yilda - 144; 2025-yil - har 1000 aholiga 941 kishi).[2]

Xulosalar va muhokama. Tadqiqot natijasida Nukus shahrida 2020-2024-yillar davomida umuman olganda, shuningdek, asosiy nozologik guruhlar bo'yicha ruhiy va xulq-atvor buzilishlari

Fevral, 2026-yil

bilan kasallanish ko'rsatkichlarining pasayishi aniqlandi. Ko'rinib turibdiki, bu aholining ruhiy salomatligining haqiqiy holatini to'liq aks ettirmaydi va qisman diagnostika va ro'yxatga olishdagi kamchiliklar bilan bog'liq, shuningdek, aholining migratsiya omilini ham istisno qilib bo'lmaydi.

Nopsixotik buzilishlarning psixotik buzilishlardan ustunligi xizmatni psixoterapevtik shtatlar bilan kuchaytirishni, bo'limlarni psixolog bilan to'ldirishni, psixikaning chegaraviy buzilishlari bo'lgan bemorlarni nazorat qilishga e'tibor qaratishni talab qiladi. Oligofreniya salmog'ining barqarorligi tibbiy-pedagogik va chaqiruv komissiyalarida yuqori aniqlanish bilan bog'liq.

Dispanser kuzatuv guruhidagi kasallanish ko'rsatkichlari respublika bo'yicha o'xshash ko'rsatkichlardan yuqori bo'lib, buni dispanser kuzatuviga muhtoj bo'lgan birlamchi bemorlarda ruhiy buzilishlarning ko'proq namoyon bo'lishi bilan izohlash mumkin. Biroq, ba'zida dispanser hisobiga qo'yish yetarlicha asoslanmagan bo'lib, bu mavjud amaliyotni maslahat guruhini kengaytirish foydasiga o'zgartirishni talab qiladi.

Ikkinchisida kasallanishning past ko'rsatkichlari uslubiy kamchiliklar bilan bog'liq: psixoterapevtida birlamchi bemorlarning sezilarli qismi, shuningdek, somatik bo'limlarda ko'rikdan o'tgan ruhiyatning simptomatik buzilishlari bo'lgan bemorlar, shu jumladan katta yoshdagi shaxslar, aslida hisobga olinmagan.

Statsionardagi bemorlar harakatida narkologik kontingentning ustunligi ham hisobotlarni buzib ko'rsatadi, bunda XKT-10 bo'yicha F10 - F19 doirasida hisobga olingan buzilishlar ortida komorbid psixopatologiya aniqlanmaydi yoki qayd etilmaydi.[4]

Shunday qilib, Nukus shahri aholisining ruhiy salomatligi holatini kasallanish darajasidan kelib chiqib, hatto ba'zi ijobiy dinamika fonida ham hozircha yaxshi deb bo'lmaydi. Hozirgi sharoitda moliyalashtirish tizimini o'zgartirish, respublika psixiatriya xizmatlari ishini yanada optimallashtirish va takomillashtirish, moddiy va kadrlar bazasini mustahkamlash, shuningdek, Qoraqalpog'iston aholisiga psixiatriya xizmatini yaqinlashtirish bilan bog'liq tashkiliy asosni qayta qurish ayniqsa dolzarb vazifalar bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar:

1. Gannushkin P.B. Klinika psixopatii: ix statika, dinamika, sistematika. - N.Novgorod: Izd-vo NGMD, 1998. -128 b.
2. "Ruhiy kasalliklar va xulq-atvor buzilishlari to'g'risida ma'lumotlar" statistik shakli bo'yicha 2020-2025-yillar uchun yillik hisobotlar // Elektron reestr bazasi: <https://psychiatric-registry.e-health.uz/statistics/id-7729>
3. Snejnevskiy A.V. Rukovodstvo po psixiatrii / pod redaksiyey A.V. Snejnevskiy // <https://libcats.org/book/544963>
4. OneIDga integratsiyalashgan elektron reestr bazasi // <https://uz-mental-science.org/registry/data-2026>
5. Yaspers K. Obchshaya psixopatologiya. Per. s nemetskogo. -M.: Praktika, 1997. -1056 b.